

Metode Bimbingan Penyesuaian Diri Santri Baru di Pondok Pesantren Yuhana Four Dalle

Fitria Reski Ananda¹, Andi Abdul Hamzah², Rahmatiah³

^{1,2,3}Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: fitrireskiananda26@gmail.com

<https://doi.org/10.64271/gly9a833>

Tanggal pengajuan : Oktober 2025

Tanggal diterima : Januari 2026

Diterbitkan pada : Juni 2026

Abstrak:

Perpindahan dari lingkungan rumah ke lingkungan pesantren menuntut santri baru untuk melakukan penyesuaian diri terhadap berbagai aspek kehidupan yang berbeda, mulai dari aturan yang ketat, interaksi sosial yang terbatas dengan keluarga, hingga rutinitas kegiatan yang padat. Proses adaptasi ini menjadi tantangan tersendiri yang bersifat multidimensi dan memerlukan intervensi sistematis dari pembina. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan metode pembina dalam memberikan bimbingan penyesuaian diri kepada santri baru di Pondok Pesantren Yuhana Four Dalle, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan dakwah, komunikasi, dan psikologi. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pembina dan santri. Teknik analisis data mengadopsi model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pembina dalam memberikan bimbingan penyesuaian diri santri baru meliputi: (1) membangun komunikasi melalui sharing time, (2) konseling individual, (3) pembiasaan dan kegiatan ekstrakurikuler, (4) keteladanan (uswatun hasanah), (5) pemberian nasihat, dan (6) pemberian hukuman atau tazkirah. Keenam metode ini diterapkan secara terintegrasi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan dilaksanakan sejak santri bangun tidur hingga tertidur kembali. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengeksplorasi peran pembina sebagai figur kunci dalam kehidupan sehari-hari santri, bukan sekadar konselor formal. Implikasi praktis penelitian ini adalah memberikan kontribusi terhadap pengembangan model bimbingan yang lebih efektif dan kontekstual, sesuai dengan karakteristik pondok pesantren tradisional.

Kata Kunci: Pembina, Bimbingan, Penyesuaian diri

PENDAHULUAN

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari institusi pendidikan formal lainnya, salah satunya adalah sistem asrama yang mengharuskan santri menetap dalam lingkungan pesantren (Haiffahningrum & Satiningsih, 2022). Perpindahan dari lingkungan rumah ke lingkungan pesantren menuntut santri baru untuk melakukan penyesuaian diri terhadap berbagai aspek kehidupan yang berbeda, mulai dari aturan yang ketat,

interaksi sosial terbatas dengan keluarga, hingga rutinitas kegiatan yang padat (Aziz & Nurwardani, 2021). Proses adaptasi ini menjadi tantangan tersendiri karena tidak semua santri baru memiliki pengalaman tinggal di asrama sebelumnya (Khamida et al., 2019).

Penyesuaian diri santri baru merupakan aspek fundamental yang menentukan kesuksesan mereka dalam menjalani kehidupan di pesantren. Penelitian menunjukkan bahwa santri yang memiliki kemampuan penyesuaian diri yang baik cenderung memiliki kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi, dengan koefisien korelasi mencapai 0,989 (Mulyati et al., 2023). Temuan ini menegaskan bahwa penyesuaian diri bukan sekadar proses adaptasi fisik, melainkan juga berdampak signifikan pada kondisi mental dan emosional santri. Lebih lanjut, Khamida et al. (2022) mengidentifikasi bahwa tingkat religiusitas dan dukungan sosial memiliki hubungan signifikan dengan kemampuan adaptasi santri, dengan nilai p masing-masing 0,042 dan 0,021.

Dalam konteks penyesuaian diri, santri baru menghadapi berbagai hambatan yang kompleks Haiffahningrum dan Satiningsih (2022) mengidentifikasi tiga tema utama dalam pengalaman penyesuaian diri santri baru, yaitu pengalaman penyesuaian diri itu sendiri, kesulitan yang dihadapi, dan strategi yang digunakan. Kesulitan utama yang dialami meliputi adaptasi terhadap peraturan pesantren, interaksi sosial dengan teman sebaya, kendala bahasa, dan kedisiplinan. Temuan serupa dikemukakan oleh Aziz dan Nurwardani (2021) yang menyatakan bahwa aturan ketat di asrama dan kemampuan menghadapi kesulitan dalam kehidupan sehari-hari menjadi tantangan utama bagi santri yang tinggal di pondok pesantren. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penyesuaian diri santri baru bersifat multidimensi dan memerlukan intervensi yang sistematis.

Mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi santri baru, peran pembina atau pembimbing menjadi sangat penting dalam memfasilitasi proses penyesuaian diri. Khamida et al. (2019) menemukan adanya hubungan antara kecerdasan spiritual dengan penyesuaian diri santri, di mana santri dengan kecerdasan spiritual rendah cenderung memiliki penyesuaian diri yang negatif ($p=0,000$). Temuan ini mengindikasikan pentingnya bimbingan yang tidak hanya fokus pada aspek fisik dan sosial, tetapi juga dimensi spiritual. Senada dengan hal tersebut Sadiyah dan Fitriyani (2025) menunjukkan bahwa konseling berbasis Al-Qur'an dan Hadist efektif dalam mereduksi stres, meningkatkan ketenangan batin, dan memperkuat hubungan spiritual santri dengan Allah SWT.

Berbagai metode bimbingan telah diterapkan di pondok pesantren untuk membantu santri baru dalam proses penyesuaian diri. Medopa dan Muttaqien (2023) mengidentifikasi lima metode pembinaan yang diterapkan di Pondok Pesantren Madinatul Ilmi Dolo, yaitu metode uswah (keteladanan), ta'widiyah (pembiasaan), mau'izah (nasihat), pengawasan, serta *reward* dan *punishment*. Metode-metode ini sejalan dengan pendekatan yang diterapkan di Pondok Modern Darussalam Gontor 2, bahwa strategi komunikasi pimpinan dalam menanamkan nilai-nilai panca jiwa kepada santri baru dilakukan melalui komunikasi interpersonal, pemilihan *event* yang tepat, penggunaan media komunikasi yang sesuai, dan pemberian uswah hasanah (Ramadhani, 2020). Kedua penelitian ini menunjukkan bahwa metode bimbingan yang efektif harus mengintegrasikan aspek komunikasi, keteladanan, dan pembiasaan.

Dukungan sosial menjadi faktor penting lainnya yang memengaruhi keberhasilan penyesuaian diri santri. Aziz dan Nurwardani (2021) mengungkapkan bahwa dukungan sosial memberikan sumbangan efektif sebesar 37,9% terhadap *adversity quotient* siswa, yang terbagi atas dukungan dari orang tua, ustadz atau ustadzah, dan teman sebaya. Temuan ini memperkuat argumen bahwa bimbingan penyesuaian diri tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan kolaborasi dari berbagai elemen dalam lingkungan pesantren. Hariana et al. (2025) juga

menemukan bahwa bimbingan pengurus pondok memberikan kontribusi sebesar 43,3% terhadap pembentukan akhlakul karimah santri putri, dengan nilai signifikansi 0,003.

Meskipun berbagai metode bimbingan telah diterapkan, beberapa penelitian mengidentifikasi kesenjangan dalam implementasinya. Novianti et al. (2023) menemukan bahwa peran guru Bimbingan dan Konseling (BK) dalam membantu penyesuaian diri santri baru belum optimal karena belum ada program yang dikembangkan secara khusus terkait kemandirian santri baru, dan layanan yang diberikan masih sebatas pengenalan lingkungan sekolah dan pondok pesantren. Kritik serupa disampaikan oleh Rukhaini (2016) yang menyatakan bahwa praktik bimbingan dan konseling di Pondok Pesantren Al-Mukmin masih bersifat kasuistik dan belum preventif, sehingga permasalahan yang muncul pada santri baru dari tahun ke tahun hampir serupa. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pentingnya bimbingan penyesuaian diri telah disadari, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala teknis dan konseptual.

Beberapa penelitian juga mengeksplorasi pendekatan alternatif dalam bimbingan santri. Ahmad et al. (2024) mengembangkan model intervensi krisis RPSD (Rapport, Penaksiran, Support, Daya Tindak) yang memiliki validitas konten tinggi (95%) dan reliabilitas 0,77, serta relevan dengan konteks sosiokultural dan spiritual masyarakat Malaysia. Model ini menawarkan panduan yang komprehensif namun praktis untuk membantu individu yang berada dalam krisis. Sementara itu, Rajab (2014) mengkaji psikoterapi Islam dengan pendekatan tasawuf di Pondok Pesantren Suryalaya yang terbukti efektif dalam pembinaan pasien kecanduan narkoba melalui pendekatan tarekat Qadiriyyah-Naqsyabandiyah. Kedua penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai spiritual Islam dalam metode bimbingan dapat memberikan dampak yang signifikan.

Dalam konteks pengembangan organisasi santri, Makki (2022) mengidentifikasi tiga peran organisasi daerah (Iksandalika) dalam pengembangan diri santri di Pondok Pesantren Annuqayah, yaitu sebagai wadah organisasi, sebagai katalisator atau motivator, dan sebagai bentuk bimbingan santri. Penelitian ini menunjukkan bahwa organisasi santri dapat menjadi media yang efektif untuk membantu proses penyesuaian diri melalui peer support dan pembelajaran organisasi. Namun, Makki (2022) juga mengidentifikasi faktor penghambat seperti kurangnya kesadaran santri dan dukungan dari rekan terdekat, yang menunjukkan perlunya strategi pembinaan yang lebih komprehensif.

Penelitian tentang bimbingan konseling juga menunjukkan pentingnya perhatian terhadap aspek sosial dan emosional santri. Masalah sosial dan emosional merupakan masalah mendasar bagi santri berkebutuhan khusus, dan guru BK perlu memberikan layanan klasikal dan kelompok dengan membangun kesadaran sosial dan empati bagi semua siswa (Azwar, 2022). Temuan ini mengindikasikan bahwa metode bimbingan perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan khusus setiap santri, tidak dapat menggunakan pendekatan *one-size-fits-all*.

Bimbingan atau *guidance* dalam kamus bahasa Inggris asalnya dari kata *guide* yang mempunyai arti memimpin, menunjukkan jalan, memberikan petunjuk, menuntun, mengarahkan, mengatur serta memberikan nasihat (Luthfiyah & Supratno, 2023).

Bimbingan membantu seseorang agar dapat memperoleh perkembangan diri yang optimal sebagai makhluk sosial. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, Pasal 25 menyebutkan bahwa bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada anak dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan dan merencanakan masa depan. Bimbingan mempunyai tujuan utama yaitu mengembangkan setiap individu sesuai dengan kemampuan yang terdapat dalam individu tersebut (Lesmana, 2021).

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi:

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia (Al-Qur'an Kemenag, n.d.)

Menurut Tafsir Wajiz yang dipublikasikan di website Nahdatul Ulama online, tidak saja mengetahui sesuatu yang tersembunyi di malam hari dan yang tampak di siang hari, Allah, melalui malaikat-Nya, juga mengawasinya dengan cermat dan teliti. Baginya, yakni bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaga dan mengawasinya secara bergiliran, dari depan dan dari belakangnya. Mereka menjaga dan mengawasinya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah Yang Mahakuasa tidak akan mengubah keadaan suatu kaum dari suatu kondisi ke kondisi yang lain sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka, menyangkut sikap mental dan pemikiran mereka sendiri. Dan apabila, yakni andaikata, Allah SWT. menghendaki keburukan terhadap suatu kaum adalah sesuatu yang mustahil bagi Allah SWT. maka tak ada kekuatan apa pun yang dapat menolaknya dan tidak ada yang dapat menjadi pelindung bagi mereka selain Dia (Nahdatul Ulama Online. n.d.).

Berdasarkan penelusuran literatur di atas, teridentifikasi beberapa gap penelitian yang perlu diisi. Pertama, mayoritas penelitian terdahulu berfokus pada evaluasi efektivitas bimbingan atau identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penyesuaian diri, namun belum banyak yang mengeksplorasi secara mendalam metode-metode spesifik yang digunakan pembina dalam memberikan bimbingan penyesuaian diri kepada santri baru. Kedua, penelitian yang ada cenderung melihat bimbingan dari perspektif guru BK atau konselor formal, sementara peran pembina sebagai figur kunci dalam lingkungan pesantren belum banyak diteliti secara komprehensif. Ketiga, belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji metode bimbingan penyesuaian diri di Pondok Pesantren Yuhana Four Dalle, sehingga konteks lokal dan karakteristik unik pesantren ini belum dieksplorasi.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengeksplorasi secara mendalam metode-metode yang digunakan pembina dalam memberikan bimbingan penyesuaian diri kepada santri baru di Pondok Pesantren Yuhana Four Dalle. Fokus pada peran pembina, bukan guru BK atau konselor formal, menjadi kebaruan karena dalam konteks pesantren tradisional, pembina memiliki peran yang lebih holistik dan melekat dalam kehidupan sehari-hari santri. Selain itu, penelitian ini akan mengidentifikasi metode-metode kontekstual yang sesuai dengan karakteristik Pondok Pesantren Yuhana Four Dalle di Kabupaten Gowa, yang dapat berkontribusi pada pengembangan model bimbingan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan santri baru di era kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi gap teoritis sekaligus memberikan implikasi praktis bagi peningkatan kualitas bimbingan penyesuaian diri santri baru di pondok pesantren.

Tujuan dari artikel ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pembina memberikan bimbingan penyesuaian diri terhadap santri baru di Pondok Pesantren Yuhana Four Dalle, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa.

METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif dan menggunakan pendekatan dakwah, komunikasi dan psikologi. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*feld research*) merupakan penelitian yang bertujuan melihat lebih mendalam tentang suatu unit sosial sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisir dengan baik dan lengkap. Penelitian ini berlokasi di Pondok Pesantren Yuhana Four Dalle Desa Tanakaraeng Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa. Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini mengadopsi model Miles dan Huberman, yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Yusuf, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.

Bagian ini memaparkan hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi di Pondok Pesantren Yuhana Four Dalle, Desa Tanakaraeng, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa. Data hasil penelitian disajikan secara deskriptif berdasarkan fokus penelitian yang meliputi upaya pembina dalam memberikan bimbingan penyesuaian diri, tahapan pemberian bimbingan, serta faktor-faktor yang memengaruhi penyesuaian diri santri baru. Pemaparan hasil penelitian ini didasarkan pada pernyataan-pernyataan informan yang terdiri dari pembina dan santri di Pondok Pesantren Yuhana Four Dalle.

1. Metode Pembina dalam Memberikan Bimbingan Penyesuaian Diri Terhadap Santri Baru

a. Membangun Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ersya Abdul Mughni, *sharing time* biasanya dilakukan pada sore dan malam hari. Pada malam hari setelah kegiatan setoran dan kajian, dilakukan nasihat-nasihat. Selain itu, dilakukan pendekatan kepada santri dengan menghafalkan nama-namanya, latar belakang keluarganya, asalnya, dan lain-lain, karena semakin banyak mengenal santri, semakin mudah juga bagi pembina untuk menegur dan membuat santri merasa nyaman (Ersya Abdul Mughni, wawancara, 19 Januari 2025).

Nurul Fitra Rahmadani menjelaskan bahwa seorang pembina memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembinaan santri. Sebagai pembina perlu memastikan bahwa hubungan antara dirinya dan santri harus ada rasa saling pengertian. Karena pembina adalah sosok pengganti orang tua santri, tanpa peran pembina, santri akan sulit berkembang (Nurul Fitra Rahmadani, wawancara, 17 Januari 2025).

Nurul Izzah Alifiah mengungkapkan bahwa rasanya sangat beruntung memiliki ustadz/ustazah yang peduli dan berdedikasi di pesantren, tidak hanya memberikan arahan dalam hal-hal keagamaan, tetapi juga mendengarkan dengan penuh perhatian serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Sangat nyaman dan aman untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan kepada pembina (Nurul Izzah Alifiah, wawancara, 20 Januari 2025).

Nurul Fitra Rahmadani menambahkan bahwa dengan adanya *sharing time* pembina dapat mengevaluasi seluruh kegiatan yang telah dilakukan, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah

terjadi, mempertahankan yang sudah baik dan tentunya melakukan perubahan yang lebih baik untuk kedepannya. Ini juga bertujuan agar para pembina dan santri lebih dekat secara emosional dan saling memahami posisi masing-masing (Nurul Fitra Rahmadani, wawancara, 17 Januari 2025).

b. Konseling

Era Fasira mengatakan bahwa konseling biasanya dilakukan dengan cara satu per satu anak asuh yang bermasalah dipanggil, kemudian ditanyai apa masalahnya, bagaimana masalahnya, lalu apabila masalahnya telah diketahui, maka anak yang bermasalah itu diberikan nasihat dan motivasi (Era Fasira, wawancara, 19 Januari 2025).

Ersa Abdul Mughni menjelaskan bahwa pembina memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing dan memberikan dukungan emosional kepada santri di pondok pesantren. Dengan memberikan bimbingan yang baik, dorongan, dan dukungan emosional yang positif, pembina tidak hanya membantu santri mengatasi tantangan akademik dan sosial, tetapi juga menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung di pesantren (Ersa Abdul Mughni, wawancara, 19 Januari 2025).

Hikmaulina menjelaskan bahwa peran pengasuh, pembina, dan staf pendidik di pesantren dalam mendukung penyesuaian diri santri sangat relevan dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana dukungan dari para pembimbing sangat berpengaruh dalam proses penyesuaian diri santri (Hikmaulina, wawancara, 17 Januari 2025).

c. Pembiasaan

Ersa Abdul Mughni menjelaskan bahwa contoh-contoh pembiasaannya itu seperti harus selalu menggunakan pakaian yang syar'i dan selalu menggunakan ciput (alas hijab), kemudian melatih kedisiplinan, kalau ketemu guru harus disapa, kemudian harus taat dan selalu menjalani ketentuan sesuai dengan kedisiplinan pondok (Ersa Abdul Mughni, wawancara, 19 Januari 2025).

Muh. Hery Satria Sugandi mengungkapkan bahwa dengan membiasakan diri melakukan hal-hal positif, seperti bangun pagi, santri akan memulai aktivitas dari pagi hingga siang hari. Dari bangun hingga tidur lagi, itu sudah ada jadwalnya sendiri sehingga perlu pembiasaan agar tidak terkejut (Muh. Hery Satria Sugandi, wawancara, 19 Januari 2025).

Muh. Hery Satria Sugandi menjelaskan bahwa kegiatan ekstrakurikuler bukan hanya untuk mengembangkan minat dan bakat santri melainkan juga dapat memudahkan santri untuk beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, juga sebagai transformasi nilai-nilai agama. Dengan kegiatan ekstrakurikuler dapat membuat suasana pondok menjadi lebih hidup dan menyenangkan (Muh. Hery Satria Sugandi, wawancara, 19 Januari 2025).

Ersa Abdul Mughni menjelaskan bahwa melalui kegiatan ini sangat membantu dalam memberikan motivasi dan dorongan kepada santri untuk bisa mengembangkan bakatnya sehingga potensi-potensi yang dimiliki santri dapat tersalurkan kearah yang lebih baik. Dalam arti dapat memberikan nilai-nilai positif baik bagi santri itu sendiri maupun bagi lingkungan masyarakat (Ersa Abdul Mughni, wawancara, 19 Januari 2025).

d. Keteladanan

Irwan menjelaskan bahwa sebagai seorang pendidik, hendaknya tidak hanya mampu memerintahkan atau memberi teori kepada santri, tetapi lebih dari itu, ia harus mampu merasakan adanya unsur paksaan. Oleh karena itu, keteladanan sangat menentukan keberhasilan pendidikan (Irwan, wawancara, 20 Januari 2025).

Muh. Hery Satria Sugandi menjelaskan bahwa sebagai seorang pembina sudah sepatutnya memberikan contoh yang baik kepada santri, sehingga mereka tidak hanya mendengarkan nasihat

tetapi santri juga sehari-hari akan melihat bagaimana keseharian pembina baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, sebagai pembina memang benar-benar harus menjaga sikap di mana pun agar nantinya santri dapat mencontoh hal-hal yang baik (Muh. Hery Satria Sugandi, wawancara, 19 Januari 2025).

Era Fasira menjelaskan bahwa sangat ditekankan kepada seorang pembina untuk memberikan uswah yang baik kepada para santrinya. Seperti perumpamaan yang mengatakan bahwa pembina makan berjalan, santri akan makan sambil berlari. Di sini ditunjukkan bahwa setiap perilaku yang dilakukan oleh pembina akan menjadi sorotan dan ditiru oleh santri atau anak didiknya (Era Fasira, wawancara, 19 Januari 2025).

e. Pemberian Nasehat

Hikmaulina menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan pembina dalam menangani santri yang bermasalah dalam penyesuaian diri adalah tergantung permasalahan seperti apa yang dialami santri, kemudian santri akan ditanyai dengan berbagai pertanyaan yang dibutuhkan untuk mengetahui permasalahan dan kondisi diri santri tersebut, kemudian diberikan pengarahan dan nasehat, dengan tujuan agar santri sadar akan permasalahannya dan tidak diulang kembali (Hikmaulina, wawancara, 17 Januari 2025).

f. Pemberian Hukuman atau Tazkirah

Hikmaulina menjelaskan bahwa pemberian sanksi memiliki klasifikasi tersendiri. Misalnya, apabila ada yang melanggar perihal akidah, maka diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kalau melanggar dalam hal akhlak atau adab, maka sanksi yang diberikan juga berbeda. Sanksi ini bukan untuk menyiksa para santri, tetapi untuk memberikan pelajaran dan mengajar mereka agar bertanggung jawab atas perbuatan yang mereka lakukan (Hikmaulina, wawancara, 17 Januari 2025).

B. Pembahasan

1. Metode Pembina dalam Memberikan Bimbingan Penyesuaian Diri Terhadap Santri Baru di Pondok Pesantren Yuhana Four Dalle

Keberadaan para pembina di pondok pesantren merupakan harapan pihak pondok pesantren bagi para santri baru yang memerlukan banyak adaptasi, baik dari segi pendidikan formal maupun kehidupan sehari-hari di pondok pesantren. Bimbingan yang diberikan oleh pembina kepada santri baru dengan tujuan untuk merangkul adik-adiknya dengan menggunakan hati tanpa menggunakan kekerasan, senantiasa menasehati adik-adiknya untuk bisa beradaptasi dengan kehidupan di pondok pesantren dari yang tidak bisa menjadi bisa, karena apabila adik-adik yang menjadi tanggung jawabnya melakukan kesalahan maka pembina juga akan ikut bertanggung jawab.

Dari hasil observasi dan wawancara selama peneliti melakukan penelitian di Pondok Pesantren Yuhana Four Dalle, para santri baru diberikan bimbingan yang menjunjung nilai-nilai keagamaan oleh para pembina dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali melalui pengasuhan, penertiban dan pembiasaan diri yang diberikan untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di pesantren. Adapun upaya pembina dalam memberikan bimbingan penyesuaian diri terhadap santri baru agar mampu menyesuaikan diri di pesantren terdiri dari, sebagai berikut:

a. Membangun Komunikasi

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial untuk saling berinteraksi, agar bisa hidup bermasyarakat. Komunikasi dibutuhkan sebagai dasar proses interaksi antarmanusia. Komunikasi merupakan sesuatu yang sangat esensial bagi individu, relasi, kelompok, organisasi dan masyarakat,

ia merupakan garis yang menghubungkan manusia dengan dunia, bagaimana manusia membuat kesan tentang dunia.

Komunikasi adalah sarana bagi manusia untuk mengekspresikan diri dan memengaruhi orang lain. Karena itu, jika manusia tidak berkomunikasi, ia tidak dapat menciptakan dan memelihara relasi dengan sesama dalam kelompok, organisasi, dan masyarakat. Komunikasi memungkinkan manusia mengoordinasikan semua kebutuhannya dengan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu ingin menyampaikan pesan penting agar dapat ditanggapi dengan baik oleh orang lain. Selain itu, komunikasi dapat memberikan makna ketika manusia saling bertukar informasi, pikiran, perasaan dan kebutuhan dengan lingkungan di luar diri sendiri.

Berbagai bentuk hubungan manusia dilatarbelakangi oleh berbagai alasan, kepentingan, maksud, dan tujuan masing-masing individu. Sebagaimana yang telah diungkapkan dalam hasil penelitian, proses pemberian bimbingan terhadap santri dibutuhkan komunikasi yang baik. Pembina seharusnya menerapkan cara yang dapat membantu santri paham apa yang dijelaskan dan yang terpenting adalah agar santri merasa nyaman dan aman serta tidak merasa tertekan dalam menyampaikan pendapat tentang berbagai hal kepada pembinanya, sehingga ketika santri baru mendapatkan kesulitan, mereka tidak lagi merasa canggung untuk menceritakannya kepada para pembina.

Bentuk komunikasi yang dikemukakan tersebut selaras dengan konsep komunikasi dalam Al-Qur'an, yaitu *qaulan baligha* yang mengarahkan kita untuk berkomunikasi dengan bahasa yang fasih dan jelas sehingga dapat dipahami oleh lawan bicara dan memberikan kesan atau *feedback* bagi pendengarnya.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa 4:63 Yang berbunyi:

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَعْرَضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِيْ اَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيْغًا ﴿٦٣﴾

Terjemahnya:

Mereka itu adalah orang-orang yang (sesungguhnya) Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka nasihat, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya" (Al-Qur'an Kemenag, n.d.)

Pada penggalan ayat "dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya", yang dimaksud dengan kata-kata yang membekas sampai ke dalam hati sanubari, tentu saja kata-kata yang oleh yang mengucapkannya pun keluar dari lubuk hati sanubari pula. *Qaulan balighan* artinya kata yang sampai ke dalam lubuk hati, yaitu kata yang mengandung *fashahat* dan *balaghat*. Kefasihan berkata-kata dan pemilihan butir-butir kata merupakan keistimewaan seorang pemimpin.

Ayat di atas menerangkan tentang pentingnya berkata benar (*qaulan sadida*) dan perkataan yang baik (*qaulan ma'rufa*) dalam berinteraksi, serta larangan berkata bohong dan menyebarkan fitnah. Selain berkata benar, komunikasi juga harus disampaikan dengan cara yang baik dan santun. Berbicara yang baik akan menciptakan suasana yang harmonis dan memudahkan pesan tersampaikan dengan baik (Hamka, 2015)

Oleh karena itu, peran komunikasi pembina atau guru sangat penting dalam proses penyesuaian diri santri di pesantren. Temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang diharapkan berjalan dua arah, di mana santri mendengar arahan dari pembina, dan pembina juga perlu menunjukkan perilaku yang baik kepada santri-santrinya karena pembina menjadi panutan bagi mereka.

Perlu disadari bahwa peran komunikasi, pada hakikatnya, tidak hanya sebatas proses penyampaian pesan berupa ilmu melalui komunikator (guru/ustaz) kepada komunikan (murid/santri). Ada beberapa upaya yang dilakukan pembina dalam membangun komunikasi yang terbuka antara pembina dan santri, yaitu *Sharing time*

Mendengarkan berbagai keluhan sehari-hari dari santri sekaligus menjadi ajang untuk mengevaluasi kegiatan yang telah berlangsung. *Sharing time* penting dilakukan agar santri putra dan putri dapat menyampaikan keluh kesahannya, yang pada akhirnya dapat membantu mereka menghadapi permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diketahui bahwa *sharing time* penting untuk dilakukan bagi seluruh santri agar terus memupuk motivasi mereka dalam menjalani kehidupan di pesantren. Seorang pembina harus berperan penting dalam mendidik dan membina para santri, serta pembina dituntut untuk mengetahui dengan pasti, kemampuan atau pengetahuan apa yang dituntut santri dari dirinya sendiri. Setelah mengetahui apa yang menjadi tuntunan dalam diri santri, apakah dia sebagai pembina dalam menjalankan tugasnya telah dapat memenuhi kemampuan-kemampuan seorang pembina.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya *sharing time*, pembina dapat mengevaluasi seluruh kegiatan yang telah dilakukan, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah terjadi, mempertahankan yang sudah baik, dan tentunya melakukan perubahan yang lebih baik untuk ke depannya. Ini juga bertujuan agar para pembina dan santri lebih dekat secara emosional dan saling memahami posisi masing-masing. Dapat dipahami bahwa metode *sharing* sangat diperlukan dalam pembinaan. *Sharing time* ini dilakukan pembina ketika ada waktu luang, santri menyampaikan keluhannya dan pembina mendengar dan memberi solusi kepada para santri. *Sharing time* sangat membantu pembina dalam mengenali pribadi santri secara mendalam dan detail, karena dengan adanya keterbukaan, bertukar pendapat, dan berbagi pengalaman antara pembina dan santri, permasalahan yang ada dapat diatasi dengan lebih baik.

b. Konseling

Konseling merupakan salah satu metode yang digunakan dalam bimbingan dan sering dianggap sebagai salah satu metode yang paling penting. Hal ini disebabkan karena konseling dapat membawa perubahan mendasar, seperti perubahan sikap yang mendasari perilaku, pikiran, pandangan dan perasaan (Fenti, 2016). Sedangkan tujuan dari konseling dalam Islam, yaitu untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan dan kebersihan jiwa serta mental. Jiwa menjadi tenang dan damai (*muthmainnah*), bersikap lapang dada (*radhiyah*) dan mendapatkan pencerahan taufik dan hidayah Tuhannya (*mardhiyah*).

Dalam hal ini, masalah yang umum dihadapi santri berupa masalah perilaku yang dapat mengganggu perkembangan diri santri, di antaranya kurangnya percaya diri, kurangnya konsentrasi belajar, malas, dan sebagainya. Sehingga mereka menimbulkan masalah, seperti tidak betah tinggal di lingkungan asrama dan berkelahi dengan teman-temannya. Hal seperti itu terjadi karena perasaan mereka belum terima mereka jauh dari orang tua mereka.

Konseling ini dilakukan secara tatap muka antara konselor dan klien, dengan pembina sebagai konselor dan santri sebagai konseli atau klien. Pembina yang berada dalam posisi sebagai konselor harus menerapkan sikap empati dan simpati, bersikap besar hati, memberikan dukungan dan perhatian, serta bersikap tulus saat menyimak.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dipahami bahwa pembina memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing dan memberikan dukungan emosional

kepada santri di pondok pesantren. Dengan memberikan bimbingan yang baik, dorongan, dan dukungan emosional yang positif, pembina tidak hanya membantu santri mengatasi tantangan akademik dan sosial, tetapi juga menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung di pesantren.

Proses pemberian bantuan yang dilakukan pembina yaitu melalui wawancara konseling dengan memberikan nasihat-nasihat secara islami kepada santri. Dengan adanya konseling ini, santri akan merasa terbantu dalam menerima dirinya sendiri dan orang-orang terdekatnya, serta dapat mengubah pola pikir dan perilaku para santri agar memiliki pribadi yang lebih baik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran pengasuh, pembina, dan staf pendidik di pesantren dalam mendukung penyesuaian diri santri sangat relevan dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana dukungan para pembimbing memengaruhi proses penyesuaian diri santri.

Sehingga dapat dipahami bahwa seorang pembina memiliki peranan penting dalam upaya memberikan bimbingan penyesuaian diri kepada santri dan penyesuaian diri menjadi dasar yang harus dikuasai oleh seluruh santri. Dengan demikian, seluruh pihak yang terlibat dalam pondok pesantren, termasuk pembina, ustadz, dan santri, semuanya terlibat dalam proses penyesuaian diri santri di pondok pesantren.

c. Pembiasaan

Pembiasaan merupakan salah satu cara yang sangat efektif, terutama untuk penyesuaian diri santri. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kebiasaan baru yang muncul, baik dalam bertutur kata maupun dalam bertingkah laku. Kebiasaan-kebiasaan tersebut ada yang mengarah pada perbuatan yang sesuai dengan aturan pondok dan nilai-nilai moral, ada pula yang tidak sesuai.

Metode pembiasaan adalah proses membiasakan diri pada hal yang dikehendaki. Metode pembiasaan di lingkungan pondok merupakan hal yang lumrah karena di pondok para santri dianjurkan untuk terbiasa melaksanakan kegiatan keagamaan. Dalam pelaksanaan metode pembiasaan di Pondok Pesantren Yuhana Four Dalle, prosesnya sama, tidak ada treatment khusus. Kebiasaan dijalankan sejalan dengan kegiatan para santri setiap hari, dari bangun tidur hingga kembali tertidur.

Lebih khususnya, para santri yang baru masuk pondok diberikan perhatian khusus, yaitu selalu dibimbing dan diawasi dalam proses pembiasaan. Dari hasil pengamatan peneliti, memang benar adanya bahwa proses pembiasaan tersebut terlihat dari para santri yang senantiasa menggunakan baju syar'i, menggunakan ciput, serta mengenakan baju yang melebihi pinggul dan menutupi pinggul. Pembina juga ikut memberikan kontribusi yang sama dalam membantu menerapkan metode pembiasaan pada para santri.

Proses pembiasaan tersebut dilakukan agar santri terbiasa dengan kegiatan pondok yang padat. Sebagaimana yang terdapat dalam jadwal keseharian santri, kegiatan santri telah diatur dengan sangat sistematis dan teratur. Bentuk-bentuk pembiasaan yang diterapkan adalah membiasakan diri bangun pagi, salat tahajud, salat fardu, dhuha, dan lain-lain. Diharapkan para santri tersebut terbiasa dengan berbagai kegiatan di pondok. Selain itu, mengajarkan para santri untuk membiasakan diri melakukan kegiatan yang baik lama-kelamaan akan tertanam dalam diri santri, yang pada awalnya dilakukan dengan terpaksa, kemudian menjadi kebiasaan. Salah satu upaya untuk berpartisipasi aktif dalam membentuk karakter santri di pondok pesantren adalah melalui pembiasaan. Metode pembiasaan adalah memberikan contoh kepada para murid agar selalu melakukan perbuatan baik (akhlakul karimah).

Kegiatan ekstrakurikuler termasuk salah satu wadah dalam membina (santri) agar lebih mudah menyesuaikan diri, berperilaku baik, serta tempat menyalurkan segala kreativitas dan potensi yang

ada dalam diri para peserta didik (santri) sehingga mereka mampu berpotensi dan dapat terhindar dari segala hal yang bersifat negatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler bukan hanya untuk mengembangkan minat dan bakat santri melainkan juga dapat memudahkan santri untuk beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, juga sebagai transformasi nilai-nilai agama. Kegiatan ekstrakurikuler dapat membuat suasana pondok lebih hidup dan lebih menyenangkan.

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Yuhana Four Dalle, antara lain: kegiatan perkemahan Pramuka, kegiatan porseni yang dilaksanakan setiap akhir semester, kegiatan tahfizul Al-Qur'an setelah Isya, kegiatan bimbingan tilawah yang dilaksanakan setelah salat Isya, kegiatan paskibraka pondok pesantren, dan kegiatan bimbingan dakwah dan khutbah.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa melalui kegiatan ini sangat membantu dalam memberikan motivasi dan dorongan kepada santri untuk bisa mengembangkan bakatnya sehingga potensi-potensi yang dimiliki santri dapat tersalurkan kearah yang lebih baik. Dalam arti, dapat memberikan nilai-nilai positif baik bagi santri itu sendiri maupun bagi lingkungan masyarakat. Dapat dipahami, adaptasi santri dalam kegiatan ekstrakurikuler di pesantren penting untuk pengembangan diri mereka. Kegiatan ini membantu santri menemukan minat dan bakat, serta membentuk karakter yang kuat, melengkapi pendidikan formal di kelas.

d. Keteladanan

Keteladanan merupakan salah satu strategi atau metode dalam suatu aktivitas dengan mencontohkan kepada objeknya. Uswatun hasanah secara terminologi berasal dari kata uswah (berarti orang yang ditiru), sedangkan hasanah (berarti baik) dengan demikian uswatun hasanah adalah contoh yang baik, kebaikan yang ditiru, contoh identifikasi, suri tauladan atau keteladanan (Munir, 2009). Dalam al-Qur'an kalimat "qudwah" diistilahkan dengan "uswah". Allah Swt. telah menunjukkan bahwa contoh keteladanan dan kehidupan Nabi Muhammad mengandung nilai pedagogis bagi manusia (para pengikutnya). Hal tersebut dapat dilihat dalam firman Allah QS Al-Ahzāb/33:21 yang berbunyi:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (Rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan banyak mengingat Allah (Al-Qur'an Kemenag, n.d.).

Contoh teladan yang patut ditiru, tidak ada lain, melainkan Rasulullah sendiri. Tepat sekali apa yang dijelaskan dalam ayat di atas, "sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik." Lanjutan ayat ialah, "bagi orang yang mengharap (Rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan banyak mengingat Allah." Yaitu sesudah di pangkal ayat dikatakan, bahwa pada diri Rasulullah itu sendiri ada hal yang akan dapat dijadikan contoh teladan bagi kamu (Hamka, 2015)

Dapat dipahami bahwa Allah telah memberikan gambaran tentang Nabi Muhammad saw. merupakan contoh yang paling ideal dan teladan yang baik, yang harus diteladani baik dalam ucapan, perbuatan maupun perlakuannya. Oleh karena itu, keteladanan Rasulullah saw. merupakan salah satu metode pendidikan yang dijadikan dasar untuk mendidik seseorang.

Keteladanan yang diberikan seorang pembimbing juga perlu adanya klarifikasi, artinya keteladanan yang dicontohkan seorang pembimbing harus benar-benar berorientasi kepada kebaikan yang berpengaruh kepada kejayaan individu. Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa

keteladanan adalah sistem yang diterapkan oleh pendidik yang tidak hanya melakukan transfer pengetahuan namun harus menjadi panutan dalam pengalaman materi yang diajarkan. Jadi, keteladanan adalah segala perbuatan dan perkataan baik dari seseorang yang dapat dijadikan panutan atau contoh untuk ditiru dan diterapkan oleh orang lain dalam kehidupan sehari-hari.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagai seorang pembina sudah sepatutnya memberikan contoh yang baik kepada santri, sehingga mereka tidak hanya mendengarkan nasihat tetapi santri juga sehari-hari akan melihat bagaimana keseharian pembina baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, sebagai pembina memang benar-benar harus menjaga sikap di mana pun agar nantinya santri dapat mencontoh hal-hal yang baik. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa seorang pembina sangat ditekankan untuk memberikan uswah yang baik kepada para santrinya. Seperti perumpamaan yang mengatakan bahwa pembina makan berjalan, santri akan makan berlari. Di sini ditunjukkan bahwa setiap perilaku yang dilakukan oleh pembina akan menjadi sorotan dan ditiru oleh santri atau anak didiknya.

Seorang pembina dituntut untuk memberikan contoh yang baik, seperti dalam kesehariannya menggunakan bahasa yang resmi, mengenakan hijab saat keluar kamar, dan memakai baju yang sopan, sehingga santri yang melihatnya dapat meniru perilaku tersebut. Pembina adalah sosok yang memiliki tanggung jawab besar terhadap santri. Pentingnya keteladanan pembina sangat ditekankan di pesantren ini. Karena para pengasuh maupun para guru merupakan figur sentral di lingkungan pondok pesantren, maka semua aktivitas, perbuatan, dan ucapan mereka menjadi sorotan serta teladan bagi para santrinya yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keteladanan adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh seseorang dalam proses pendidikan, baik melalui perbuatan maupun perkataan, yang dapat dijadikan panutan dalam kehidupan sehari-hari sehingga diharapkan mampu membentuk karakter yang mulia.

e. Pemberian Nasehat

Nasihat merupakan metode yang sangat sering digunakan dan memang cukup berhasil dalam konteks mendidik santri, yakni dengan memberikan petuah-petuah dengan tutur kata yang lemah lembut sehingga santri lebih mudah mengerti, menerima dan memahami maksud dan tujuan dari nasehat yang diberikan (Idawati, 2022). Pemberian nasihat yang diberikan pembina kepada santri yaitu dengan cara mengingatkan, menegur, dan mengajak, yang disertai dengan penjelasan tentang baik dan buruknya sesuatu. Sedangkan nasihat diartikan sebagai penjelasan kebenaran dan kemaslahatan dengan tujuan menghindarkan orang yang dinasihati dari bahaya serta menunjukkannya ke jalan yang mendatangkan kebahagiaan dan manfaat (Nu'nam, 2019). Hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli, yaitu bahwa nasihat adalah memerintahkan, menganjurkan, memotivasi, dan mengajak. Pemberian nasihat haruslah berkesan dan dapat mengikat jiwa (Munir, 2009)

Pemberian nasihat biasanya dilakukan secara tatap muka dan berdua-dua mata oleh pembina kepada santri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pembina dalam menangani santri yang bermasalah dalam penyesuaian diri adalah tergantung permasalahan seperti apa yang dialami santri, kemudian santri akan ditanyai dengan berbagai pertanyaan yang dibutuhkan untuk mengetahui permasalahan dan kondisi diri santri tersebut, kemudian diberikan pengarahan dan nasehat, dengan tujuan agar santri sadar akan permasalahannya dan tidak diulang kembali.

Memberi nasehat dapat memberikan pengaruh besar untuk membuka hati individu terhadap hakikat sesuatu, mendorongnya menuju hal-hal yang baik dan positif dengan akhlak mulia dan

menyadarkannya akan prinsip-prinsip Islami ke dalam jiwa apabila digunakan dengan cara yang mengetuk relung jiwa melalui pintunya yang tepat (Ulwan, 2013)

Berdasarkan penjelasan di atas, yang dimaksud dengan nasihat dalam penelitian ini adalah suatu metode atau upaya untuk memberitahu tentang suatu kebenaran dengan cara mengingatkan, menegur, mengajak dan mengarahkan disertai dengan penjelasan tentang baik dan buruknya sesuatu. Pemberian nasihat juga merupakan salah satu metode dakwah, seperti yang Nabi Muhammad saw. telah perintahkan untuk berdakwah kepada seluruh umat manusia dengan menggunakan salah satu dari ketiga metode, yaitu al-hikmah, al-mau'izah al-ḥasanah dan berdebat dengan cara yang baik.

Para ulama telah sepakat terkait ketiga metode ini dalam proses dakwah Islam, akan tetapi mereka memiliki sedikit perbedaan dalam pemahamannya mengenai substansi dari masing-masing uslub itu (Safroedin, 2019). Dakwah pun bisa dilakukan di mana saja. Dakwah tidak harus dilakukan dengan cara menasihati orang di podium maupun di atas panggung. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli, yaitu Ema Hidayanti: aktivitas dakwah dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Karena pada dasarnya dakwah merupakan kebutuhan manusia sebagai makhluk religius yang setiap saat harus terpenuhi demi keberlangsungan hidup mencapai kebahagiaan dunia akhirat (Hidayanti, 2014). Posisi dakwah yang demikian penting menjadikan aktivitas dakwah harus mampu menyentuh setiap setting kehidupan manusia, tak terkecuali rumah sakit.

f. Pemberian Hukuman atau Tazkirah

Pemberian hukuman atau tazkir bagi santri yang melanggar peraturan pesantren dilakukan bukan semata-mata untuk menakut-nakuti santri, melainkan untuk membuat semua santri jera setelah menerima hukuman dan tidak mengulangi lagi. Prosedur pemberian hukuman atau takziran di Pondok Pesantren Yuhana Four Dalle menyesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh santri. Tujuan hukuman adalah alat pendidikan, di mana hukuman yang diberikan justru harus dapat mendidik dan menyadarkan para santri di pondok pesantren.

Menurut Uyoh Saduloh, punishment (hukuman) adalah sesuatu yang diberikan karena anak berbuat kesalahan, anak melanggar suatu aturan yang berlaku, sehingga dengan diberikannya hukuman, anak tidak akan mengulangi kesalahan tersebut, dan hukuman diberikan sebagai suatu pembinaan bagi anak untuk menjadi pribadi susila (Saduloh, 2011). Pemberian hukuman atau tazkiran kepada santri yang melanggar tata tertib pesantren adalah sesuatu yang sudah biasa dilakukan oleh sebagian atau mayoritas pesantren.

Pemberian tazkiran atau hukuman kepada santri yang melanggar peraturan maupun tata tertib pondok pesantren memiliki tujuan agar nantinya santri yang tidak patuh pada peraturan tersebut menjadi taat pada peraturan dan menjadi jera, sehingga taat pada peraturan kembali. Harapan itulah yang dimaksud oleh pihak pesantren. Memberikan sanksi bagi santri akan meningkatkan kedisiplinan santri. Pemberian sanksi tidak bermaksud membenci atau menyiksa mereka, melainkan sebagai upaya untuk memberikan pembelajaran. Sanksi yang diberikan juga bermacam-macam, mulai dari pelanggaran akidah, ibadah, akhlak, hingga hal-hal lain yang berkaitan dengan pondok pesantren.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian sanksi di lingkungan tersebut terdapat klasifikasi yang spesifik, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan oleh santri. Misalnya, pelanggaran di bidang akidah akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, contohnya membersihkan kamar mandi dan dikenakan denda, sedangkan pelanggaran di bidang akhlak atau adab akan mendapatkan sanksi yang berbeda. Penting untuk dicatat bahwa pemberian sanksi tersebut tidak bertujuan untuk menyiksa para santri, melainkan

sebagai upaya untuk memberikan pelajaran dan mengajarkan para santri agar bertanggung jawab atas tindakan mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa metode pembina dalam memberikan bimbingan penyesuaian diri terhadap santri baru di Pondok Pesantren Yuhana Four Dalle Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa dilaksanakan melalui enam metode utama yang terintegrasi dan saling menguatkan. Pertama, metode membangun komunikasi dilakukan melalui sharing time yang memungkinkan santri menyampaikan keluhan dan pembina memberikan evaluasi serta solusi. Metode ini menciptakan keterbukaan dan kedekatan emosional antara pembina dan santri.

Kedua, metode konseling dilakukan secara individual dengan pendekatan empati dan simpati, serta memberikan dukungan emosional positif untuk membantu santri mengatasi tantangan akademik dan sosial.

Ketiga, metode pembiasaan diterapkan dalam seluruh aktivitas keseharian santri dari bangun tidur hingga tidur kembali, meliputi pembiasaan berpakaian syar'i, kedisiplinan, dan kegiatan keagamaan, serta didukung dengan kegiatan ekstrakurikuler untuk pengembangan bakat dan minat santri.

Keempat, metode keteladanan (*uswatun hasanah*) diterapkan dengan pembina menjadi teladan dalam ucapan, perbuatan, dan perilaku sehari-hari yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah.

Kelima, metode pemberian nasihat dilakukan dengan tutur kata yang lemah lembut untuk mengingatkan, menegur, dan mengarahkan santri pada kebaikan. Keenam, metode pemberian hukuman atau tazkirah diterapkan secara proporsional sesuai dengan jenis pelanggaran dengan tujuan edukatif untuk meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab santri, bukan untuk menyiksa.

Keenam metode ini diterapkan secara holistik dan terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari santri dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Peran pembina sangat sentral dalam proses penyesuaian diri santri baru karena pembina tidak hanya berperan sebagai konselor formal, tetapi juga sebagai pengganti orang tua yang melekat dalam seluruh aspek kehidupan santri di pesantren. Keberhasilan bimbingan penyesuaian diri sangat bergantung pada kemampuan pembina dalam membangun relasi yang dekat, penuh perhatian, serta berbasis pada keteladanan dan nilai-nilai Islami.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, N. S., Aman, R. C., & Sukri, I. M. A. (2024). Developing Crisis Intervention Model Within Sociocultural and Spiritual Landscapes: Implications for Islamic Education in Malaysia. *Asia Pacific Journal of Educators and Education*, 39(2), 291–315. <https://doi.org/10.21315/apjee2024.39.2.15>

Al-Qur'an Kemenag. (n.d.).

Aziz, M. F., & Nurwardani, M. (2021). THE ROLE OF SOCIAL SUPPORT ON THE STUDENT ADVERSITY QUOTIENT IN ISLAMIC BOARDING SCHOOL. *Jurnal Psikologi Integratif*, 9(2), 252. <https://doi.org/10.14421/jpsi.v9i2.2266>

Azwar, B. (2022). The Role of The Counseling Teacher In Developing The Social Dimensions of Children With Special Needs. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(2), 126–138. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v3i2.238>

Fenti, H. (2016). *Bimbingan Dan Konseling Edisi Revisi*. PT Raja Grafindo Persada.

- Haiffahningrum, D. N., & Satiningsih. (2022). PENGALAMAN PENYESUAIAN DIRI BAGI SANTRI BARU DI LINGKUNGAN PESANTREN X : STUDI FENOMENOLOGI. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 9(7), 1–13.
- Hamka. (2015). *Tafsir Al-Azhar*. Gema Insani.
- Hariana, D., Habib, A., & Rahayu Ningsih, S. (2025). Pengaruh Bimbingan Pengurus Pondok Terhadap Akhlakul Karimah Santri Putri di Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadain Jati Agung Lampung Selatan Tahun 2024/2025. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 5045–5052. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1096>
- Hidayanti, E. (2014). Dakwah pada Setting Rumah Sakit (Studi Deskriptif Terhadap Sistem Pelayanan Bimbingan Konseling Islam Bagi Pasien Rawat Inap di RSI Sultan Agung Semarang),” *Jurnal Bimbingan Konseling*. *Jurnal Bimbingan Konseling*, 5(2), 224.
- Idawati. (2022). *Pembinaan Kepribadian Santri Melalui Pendekatan Konseling Islami Di Pondok Pesantren Ma'had Darul Istiqomah Padangsidempuan*. Pendidikan islam, UIN Sumatra Utara.
- Khamida, K., Mubarak, R., & Budury, S. (2019). Relationship between spiritual quotient and self-adjustment of students at Jabal Nor Islamic Boarding School, Sidoarjo, Indonesia. *Journal of Public Health in Africa*. <https://doi.org/10.4081/jphia.2019.1184>
- Khamida, Yusuf, A., Budury, S., & Karein, A. P. (2022). The relationship of religiosity and social support with students adaptation in the islamic boarding school. *Bali Medical Journal*, 11(2), 729–733. <https://doi.org/10.15562/bmj.v11i2.3151>
- Lesmana, G. (2021). *Penyusunan Perangkat Pelayanan Bimbingan dan Konseling*.
- Luthfiah, S., & Supratno, H. (2023). PERAN PEMBINA ASRAMA DALAM MENANAMKAN NILAI-NILAI RELIGIUS PADA PESERTA DIDIK PROGRAM KEAGAMAAN. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 114–140. <https://doi.org/10.61136/fwz5j05>
- Makki, M. A. (2022). Peran Organisasi Daerah dalam Pengembangan Diri Santri (Studi Analisis Organisasi Iksandalika di Pondok Pesantren Annuqayah Lubangsa Selatan). *JSP: Jurnal Studi Pesantren*, 1(2), 138–156. <https://doi.org/10.59005/jsp.v1i2.186>
- Medopa, N., & Muttaqien, M. (2023). METODE PEMBINA DALAM PEMBINAAN AKHLAKUL KARIMA SANTRI PONDOK PESANTREN ALKHAIRAAT MADINATUL ILMI DOLO. *Guru Tua : Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 6(1), 18–22. <https://doi.org/10.31970/gurutua.v6i1.139>
- Mulyati, Mashabi, N. A., & Ciptianingsih, R. A. (2023). Self-Adjustment and Psychological Well-being of Santri at the Asshiddiqiyah 2 Islamic Boarding School, Tangerang, Banten. *Journal of Family Sciences*, 35–50. <https://doi.org/10.29244/jfs.vi.49829>
- Munir, M. (2009). *Metode Dakwah*. Kencana.
- Novianti, F., Erawati, D., & Safitri, A. (2023). Peran Guru BK dalam Membantu Penyesuaian Diri Santri Baru di Pondok Pesantren. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Ar-Rahman*, 9(2), 179. <https://doi.org/10.31602/jbkr.v9i2.12418>
- Nu'nam, A. (2019). Pelaksanaan Full Day School dalam Pembentukan Akhlak Siswa. *Journal of Islamic Studies*, 6(2), 222–232.

- Rajab, K. (2014). Methodology of Islamic psychotherapy in Islamic boarding school Suryalaya Tasik Malaya. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 4(2), 257. <https://doi.org/10.18326/ijims.v4i2.257-289>
- Ramadhani, A. (2020). Strategi Komunikasi Pimpinan dalam Menanamkan Nilai-Nilai Panca Jiwa Kepada Santri Baru di Pondok Modern Darussalam Gontor 2. *Sahafa Journal of Islamic Communication*, 2(2), 181. <https://doi.org/10.21111/sjic.v2i2.4197>
- Rukhaini, F. R. (2016). Konseling Budaya Pesantren (Studi Deskriptif Terhadap Pelayanan Bimbingan Konseling Bagi Santri Baru). *KONSELING RELIGI Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 7(1), 61. <https://doi.org/10.21043/kr.v7i1.1359>
- Sadiyah, J., & Fitriyani, N. (2025). STRENGTHENING MENTAL AND SPIRITUAL WITH COUNSELING BASED ON THE QURAN AND HADITH. *Al-Tazkiah: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 14(01), 20–37. <https://doi.org/doi.org/10.20414/altazkiah.v14i01.12398>
- Saduloh, U. (2011). *Pedagogik (Ilmu Mendidik)*. Alfabeta.
- Safrodin, S. (2019). USLŪB AL-DA'WAH DALAM PENAFSIRAN AL-QUR'AN. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 39(1), 57. <https://doi.org/10.21580/jid.v39.1.4420>
- Ulwan, A. N. (2013). *Tarbiyatul Aulad Pendidikan Anak Dalam Islam*. Khatulistiwa Press.
- Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan*. Kencana.